

EVENTOS ADVERSOS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS SUBMETIDOS À OXIGENAÇÃO POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA

Leonardo Ribeiro Viana¹, Rafael Ribeiro Santos¹, Marco Antonio Trigueiro Destefano¹, David Albieri Magalhães de Oliveira¹, Anna Clara Parreira de Oliveira¹, Giovana Maria da Silva Souza¹, Maria Luiza Moreira Lima¹, Eliel Silva Alves¹

¹Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Jataí, GO, Brasil

Introdução e objetivos: A Oxigenação por Membrana Extracorpórea (OME) é uma técnica avançada de suporte cardiopulmonar, que utiliza-se uma máquina que permite trocas gasosas através de uma membrana artificial. Dessa forma, mostra-se uma ótima alternativa para pacientes com quadros críticos, como por exemplo insuficiência cardíaca e falência respiratória. Nesse viés, busca-se neste trabalho informações na literatura acerca dos possíveis eventos adversos nos pacientes submetidos a OME com enfoque no público pediátrico. **Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura integrativa realizada na base de dados eletrônica PubMed com os seguintes descritores “Extracorporeal Membrane Oxygenation OR ECMO” e “pediatric OR children OR infant OR neonate”. A coleta de dados ocorreu em abril de 2026 e abrangeu estudos publicados em todas as línguas em um recorte temporal de 5 anos. A pesquisa obteve 56 artigos, dos quais 48 foram excluídos em razão do título, resumo e disponibilidade na íntegra, restando 8 para revisão. **Resultados:** De acordo com os artigos selecionados, existem intercorrências neurológicas, neuropsicológicas, infecciosas e hemodinâmicas relacionadas ao uso de OME. Nessa lógica, crianças que passam por essa terapia têm risco aumentado para convulsões, geralmente subclínicas, e a incidência aumenta para pacientes que recebem OME venoarterial (22%; IC95%: 15– 29%) em relação a venovenoso (4%; IC95%: 0–15%; p=0,03) . Nesse mesmo contexto, neonatos submetidos ao procedimento apresentaram a longo prazo déficits em relação a inteligência, aprendizagem, atividade motora, audição, visão, comportamento e cognição. Nesse contexto, durante o procedimento destacam-se as complicações sanguíneas, no local da canulação tem maior prevalência de trombose e no local cirúrgico maior de hemorragia. Além disso, as infecções nosocomiais surgem como uma complicação significativa desse tratamento, uma vez que aumenta a chance de ocorrer outros eventos adversos, sendo o local infeccioso mais comum as vias respiratórias, e o patógeno predominante o Staphylococcus. **Conclusões:** Portanto, pode-se afirmar que apesar da OME ser um excelente suporte cardiorrespiratório, deve-se avaliar bem os riscos relacionados. Assim, percebe a necessidade da criação de protocolos que evitem esses eventos adversos, paralelamente torna-se indispensável o desenvolvimento de mais trabalhos acerca do tema, com o objetivo de consolidar os resultados encontrados.

Palavras-chave: Oxigenação por membrana extracorpórea; Pediatria; Eventos adversos